

Informativo **APECS-Brasil**

ISSN 2448-220X

Ano IX | Edição II | Julho a Dezembro 2018

**APECS-Brasil
comemora o Dia
Internacional da
Antártica**

**Desbravando a
Antártica**

**Relatos sobre a
XXI Semana Polar
Internacional**

**Conhecendo a
APECS-Turquia**

Workshop APECS-Turquia sobre Educação e Divulgação Científica

Juliana Silva Souza. APECS-Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rodrigo Paidano Alves. APECS-Brasil.

O *Workshop on Education & Outreach* aconteceu nos dias 3 e 4 de outubro de 2018 em Istambul, Turquia. O evento organizado pela APECS-Turquia reuniu membros de diversos comitês nacionais da APECS com o objetivo de discutir e compartilhar as experiências em educação e difusão científica. Estiveram presentes representantes da APECS-Turquia, APECS-Brasil, APECS-Bulgária, APECS-Rússia, Estados Unidos (USAPECS), IPRN India (Indian Polar Science Network) e Reino Unido (UK Polar Network). Além de representantes do Museu Interativo de Xalapa (MIX - México) e da fundação Our Spaces (Foundation for the Good Governance of International Spaces).

O comitê brasileiro foi representado pela coordenadora científica Juliana Souza por indicação do coordenador de captação de recursos Rodrigo Alves.

O evento foi aberto pela fundadora da APECS-Turquia Dr. Burcu **Özsoy** e contou com diversas apresentações dos membros do comitê: *"Missão e visão do Centro de Pesquisa Polar da Universidade Técnica de Istambul"* (ITU PolReC) de Cpt. **Özgün Oktar** (ITU PolReC), *"Atividades de educação e divulgação da APECS-Turquia"* de Deniz Vural (PolS-Team - Equipe de investigação polar dos estudantes turcos) e o *"O que é o PolS-Team? Como o PolS-Team trabalha com a APECS?"* de Kerim Parlak (PolS-Team) e *"Museu Polar: objetivos e planos futuros"* de Sinan Yirmibeşoğlu (ITU PolReC). Mais informações sobre as atividades da APECS-Turquia podem ser encontradas nas páginas 29 a 31 deste informativo.

Membros da APECS de outros países também apresentaram as atividades de educação e divulgação científica de seus comitês: *"Experiências da APECS-Brasil com educação e difusão científica"* de Juliana Souza (APECS-Brasil), *"Atividades de*

educação e divulgação da APECS-Bulgária" (Iglika Trifonova e Nadya Yanakiev – APECS-Bulgária), *"Planos da USAPECS para 2018 - 2019?"* (Jennifer Cooper - USAPECS) e *"Atividades da Rede de Pesquisa Polar Indiana"* (Neelu Singh – IPRN).

Também houveram as apresentações *"Uma década de participação virtual do K-12 entre EUA e México"*, *"Expedições antárticas e a criação de uma ciência polar, divulgação e a formação de jovens cientistas para exposições no museu MIX em Xalapa, México"* de Ana Lucia Weissling (Universidade do Texas e MIX) e *"Educação e divulgação para o 60º aniversário do Tratado da Antártica 2019"* de Julie Hambrook-Berkman (Our Spaces).

Os participantes do evento ainda tiveram a chance de acompanhar um pouco do trabalho desenvolvido pela APECS-Turquia com as escolas locais por meio de uma visita a Escola de Kırac (www.kirac.k12.tr). Os alunos estão inseridos nas atividades do Clube Polar e participam de encontros semanais para discutir ciência, mudanças climáticas e regiões polares.

A principal ideia do evento foi criar uma rede de colaboração em educação e divulgação científica entre comitês nacionais da APECS. Durante todo o evento foram discutidas ideias, dificuldades e sucessos da APECS-Turquia e demais comitês nacionais visando melhorar os programas de educação e difusão científica dos diversos países. Espera-se que esta rede de colaboração se fortaleça e promova a comunicação da ciência aos mais diversos públicos e setores da sociedade.

Foi uma excelente oportunidade para trazer ideias novas para a APECS-Brasil! E o próximo Workshop provavelmente será no Rio de Janeiro em 2019.

APECS Turkey Workshop on Education & Outreach

The Workshop on Education & Outreach took place on October 3 and 4, 2018 in Istanbul, Turkey. The event organized by APECS-Turkey brought together members of various national APECS committees to discuss and share experiences in education and outreach. Representatives of APECS-Turkey, APECS-Brazil, APECS-Bulgaria, APECS-Russia, APECS United States (USAPECS), IPRN India and UK Polar Network were present. In addition to representatives of the Interactive Museum of Xalapa (MIX - Mexico) and the foundation Our Spaces (Foundation for the Good Governance of International Spaces).

The event was opened by the founder of APECS-Turkey Dr. Burcu Özsoy and had presentation of several committee members: "Mission and Vision of the Polar Research Center of the Technical University of Istanbul" (ITU PolReC) by Cpt. Özgün Oktar (ITU PolReC), "APECS Turkey Education & Outreach Activities" by Deniz Vural (PolSTeam - Turkish Students' Polar Research Team), "What is PolSTeam? How does the PolSTeam work with APECS?" by Kerim Parlak (PolSTeam) and "Polar Museum: Aims & Future Plans" by Sinan Yirmibeşoğlu (ITU PolReC). More information on APECS-Turkey activities can be found on pages 29 to 31 of this newsletter.

Members of APECS from other countries also presented the activities of education and outreach of their committees: "APECS Brazil experiences with education and outreach" by Juliana Souza (APECS-Brazil), "Education and outreach activities of APECS Bulgaria" by Iglia Trifonova and Nadya Yanakiev (APECS Bulgaria), "What's Ahead for USAPECS 2018 - 2019?" by Jennifer Cooper (USAPECS) and "Indian Polar Research Network" by Neelu Singh (IPRN).

There were also the presentations "A decade of USA-Mexico virtual K-12 partici-

pation in Antarctic Expeditions and the creation of a Polar Science", "Outreach and the Formation of young Scientists Exhibit in the MIX museum in Xalapa/Mexico" by Ana Lucia Pallares-Weissling (University of Texas and MIX) and "Envisioning the Outreach & Education for the 60th Anniversary of the Antarctic Treaty 2019" by Julie Hambrook-Berkman (Our Spaces).

The participants of the event also had the chance to see the work done by APECS-Turkey with the local schools through a visit to the Kiraç School (www.kirac.k12.tr/). The students are involved in the activities of the Polar Club and participate in weekly meetings to discuss science, climate change and polar regions.

The main idea of the event was to create a collaborative network on education and outreach among national APECS committees. Throughout the event, ideas, difficulties and successes of APECS-Turkey and other national committees were discussed in order to improve the education and diffusion programs of the various countries. We hope that this collaborative network will strengthen and promote the science communication to the most diverse publics and sectors of society.

It was an excellent opportunity to bring new ideas to APECS-Brazil! And the next Workshop aim to connect more APECS committees and probably will be held in Rio de Janeiro in 2019.

